

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
---	---

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxe medova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi 28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi 37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari 44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi 56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globalashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi 74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili 86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi 117-123

Alikulov Xusniddin Akbarovich
O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi
E-mail: husniddinbest@gmail.com
(Toshkent, O'zbekiston)

GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK XAVF-XATAR VA EKOLOGIK XAVFSIZLIK MUAMMOSI

Annotatsiya. Maqolada globallashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi yoritilgan. Globallashuv hodisasining global ekotizimga ta'siri va oqibatlarini tahlil etilgan. Xavfsizlik va xavf-xatar tushunchalarining ilmiy-falsafiy mazmuni ekologik kontekstda tahlil qilingan. Ekologik xavfni tavsiflovchi asosiy omillar va ularni bartaraf etish yo'nalishlari, ekologik xavf-xatarni baholashning ijtimoiy-falsafiy jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, xavfsizlik, global ekologik xavfsizlik, texnogen tizimlar xavfi, ekologik xavfsizlikni baholash, texnogen va antropogen omillar, xavflarni tahlil qilish, ekologik xavf-xatar omillari, ekotizim barqarorligi, ekologik muvozanat.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема экологического риска и экологической безопасности в условиях глобализации. Анализируются влияние и последствия явления глобализации на глобальную экосистему. Анализируется научно-философское содержание понятий безопасности и риска в экологическом контексте. Освещены основные факторы, характеризующие экологический риск, и направления их устранения, социально-философские аспекты оценки экологического риска.

Ключевые слова: глобализация, безопасность, глобальная экологическая безопасность, риск техногенных систем, оценка экологической безопасности, техногенные и антропогенные факторы, анализ рисков, экологические факторы риска, устойчивость экосистем, экологический баланс.

ENVIRONMENTAL HAZARD IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL SAFETY

Annotation. The article deals with the problem of environmental risk and environmental safety in the context of globalization. The influence and consequences of the phenomenon of globalization on the global ecosystem are analyzed. The scientific and philosophical content of the concepts of safety and risk in the ecological context is analyzed. The main factors that characterize the environmental risk, and directions for their elimination, socio-philosophical aspects of environmental risk assessment are highlighted.

Keywords: globalization, security, global environmental security, risk of technogenic systems, environmental safety assessment, technogenic and anthropogenic factors, risk analysis, environmental risk factors, ecosystem stability, ecological balance.

KIRISH

Globallashuv - bu alohida mamlakatlarning ijtimoiy mavjudligiga xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan turli xil siyosiy, iqtisodiy, madaniy, axborot omillari ta'sirining kuchayishi jarayoni. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida global atamasi quyidagicha izohlangan: "Global (frans. global – umumiy, lot. globus – shar) – 1) butun Yer sharini qamrab oluvchi; 2) har tomonlama, to'liq, yalpi, universal" [1]. Falsafa Qomusiy lug'atida "Global (umumbashariy) muammolar (frans. global – eng umumiy) – o'z ko'lami, qamrovi jihatidan xilma-xil va butun yer shariga, insoniyatga daxldor bo'lgan muammolardir", - deyiladi [2].

Xo'jalik hayotining tarixiy baynalminallashuvi ayirboshlash sohasida sodir bo'ldi va milliy xo'jaliklarning baynalminallashuvi birinchi navbatda xalqaro bozorlarning rivojlanishi bilan bog'liq edi. Tovar ayirboshlash savdosining rivojlanishi mahalliy xalqaro bozorlarga yo'naltirilgan bo'lib, sanoat inqiloblari davrida tarmoqlararo mahalliy savdo markazlari yagona jahon bozoriga aylandi. Globallashuv atamasi ilmiy adabiyotlarda ilk bor 1967-yilda XX asrning ikkinchi yarmidan keyin jahon miqyosida sodir bo'lgan fundamental jarayonlarni ifodalash uchun ishlatilgan [Коробейникова Л.А. 2016]. Globallashuvning harakatlantiruvchi kuchlari qatoriga qiyosiy ustunliklarni doimiy ravishda izlash, ishlab chiqarishni mahalliy lashtirish, mehnat taqsimotining yangi kombinatsiyalari va boshqa shu kabi vositalar yordamida xarajatlarni minimallashtirish kiradi [4].

MATERIALLAR VA METODLAR

Globalizm nima? degan savolga tadqiqotchilar quyidagicha javob berishadi: - globalizm jahon bozorining siyosiy faolligini bostirish yoki o'zgartirish demakdir. Bu jahon bozorida hukmronlik mafkurasi. U monokauza sifatida ishlaydi, sof iqtisodiy tamoyilga amal qiladi va ko'p o'lchovli globallashuvni bir o'lchovga - iqtisodiy o'lchovga aylantiradi. Shu bilan birga, globallashuvning markaziy rolini, jumladan, iqtisodiy faoliyat aktlarini idrok etish va tanlash tamoyilini inkor etish yoki kamaytirish kerak emas. Globalizmning mafkuraviy

o'zagi siyosat va iqtisodiyot o'rtasidagi tafovutlarni bartaraf etishdan iborat. Globalizm murakkab institutga davlatni, tashqi siyosat madaniyatini - oddiy korxonani boshqarish imkonini beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Globallashuv - bu mahalliy darajadan dunyoga moliyaviy resurslar, mahsulotlar, xizmatlar, texnologiya va ish o'rinlarini ochishdir. Globallashuv butun dunyoda odamlar va ularning oilalari turmush darajasi va sifatiga ta'sir ko'rsatdi. Agar bu turmush darajasi bo'lmasa, bu ma'lum bir guruh sotib olishi mumkin bo'lgan moliyaviy imkoniyatlar, qulaylik va mahsulot va xizmatlar darajasini bildiradi. S.Otamuratovning ta'kidlashicha: "Globallashuv" bo'laklarning yiriklashuvi, bir butun holatga kelayotganligidir. Yana ham aniqrog'i, yuksak darajada taraqqiy etgan mamlakatlarning kuchli bosimi ostida u millatlar, mamlakatlar va mintaqalarning barcha sohalar bo'yicha bir butunligi vujudga kelishining ko'rinishi, namoyon bo'lishining ifodasidir" [Otamuratov S. 2008].

Hayot sifati odamlarning jamiyatdagi muhim imkoniyatlardan foydalana olishini bildiradi. Globallashuv natijasida kompaniyalar kengroq geografiyani qamrab ola boshladilar. Bu rivojlanayotgan mamlakatlarning yo'llari, transporti, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimlarini yaxshilagan. Shunday qilib, ushbu rivojlanish mamlakatlar aholisining hayot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo globallashuvdan aziyat chekayotganlar ham bor. Ko'proq ishchi kuchiga ega bo'lgan kompaniyalar ishlab chiqarish va boshqa operatsiyalarni o'sha mamlakatlarga ko'chiradi. Oqibatda rivojlangan davlatlarning ishchi kuchi bandlikdan mahrum bo'ladi. Vaziyat ko'pchilik rivojlanayotgan mamlakatlar, ayniqsa aholisi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga bog'liq bo'lgan mamlakatlar uchun xavflidir.

Ekotizimlarni yo'q qilish ko'pincha fuqarolar urushiga aylanishi mumkin bo'lgan resurslar uchun kurashga olib keladi. Misol uchun, Qo'shma Shtatlar XX asrda o'rmon resursining 13 foizini yo'qotgan bo'lsa, Xitoy so'nggi 30 yil ichida 34 foizini yo'qotdi. Tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish (shuningdek, moddiy ne'matlarni o'zlashtirish) atrof-muhitni o'lchash qiyin bo'lgan sohalarida global siljishga olib keldi. Butun dunyoda quruqlikka, suvga va havoga zarar yetkazish ko'plab mintaqalarda atrof tabiiy muhit degradatsiyasi va yaroqsizligi butun sayyorada xavotir uyg'otmoqda. Engels 19-asrdayoq "...tabiat ustidan qozongan g'alabalarimiz bilan ortiqcha mag'rurlanmasligimiz kerak, ba'zida tabiat har bir g'alabamiz uchun bizdan o'ch oladi, chunki bizga ko'pincha bejiz aytishmagan. Bizning harakatlarimizning uzoq muddatli oqibatlarini oldindan bilamiz" [Энгельс Ф. 2020].

Ayrim rivojlanayotgan mamlakatlarning mas'uliyatsiz siyosati tufayli Amazonka o'rmonlarining yo'q qilinishi jahon ekologik barqarorligiga tahdidning yana bir misolidir. Amazon tropik o'rmonlari kislorodning eng boy manbalaridan biri va ko'plab biologik turlarni o'z ichiga olgan noyob ekotizim ekanligini

hisobga olsak, bu falokatning mumkin bo'lgan oqibatlarini tasavvur qilish qiyin emas.

O'rmon yong'inlari ham dolzarb masala hisoblanadi. Har yili Janubi-Sharqiy Osiyoda, Janubiy Amerikaning shimoliy hududlarida, Meksika va boshqa hududlarda katta o'rmon yong'inlari sodir bo'ladi. Butun dunyoda ozon qatlamining yemirilishi, cho'llanish, biologik xilma-xillikni yo'qotish, sanoat, qishloq xo'jaligi va maishiy chiqindilarni ifloslantirmoqda. Insonning normal ruhiy holati va istiqbol hissi uchun tabiatning ramziy ahamiyatini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Ushbu faktlardan qanday xulosalar chiqarish mumkin? Va yana so'raymiz: "Kim aybdor?", "Nima qilish kerak?" savollarga qaytishimiz kerak.

Birinchidan, aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlarda hukumatlar ekologik barqarorlikni nazorat qila olmaydi. Ikkinchidan, bu mamlakatlarda iqtisodiy farovonlikka intilishda ular atrof-muhitga yetkazilayotgan zararni hisobga olishdan bosh tortadilar va uni milliy boylikni kamaytiruvchi omil deb hisoblamaydilar. Tahdid tobora jiddiylashib bormoqda va aniqroq shaklda u bugungi kunda sayyoraviy iqlim o'zgarishida (global isish) o'zini namoyon qilmoqda. B.Umarovning xulosasiga ko'ra: "...globalashuv jarayoni odamzodga o'zaro axborot almashuv, aloqalarni mustahkamlash, ishlab chiqarish sur'atini kengaytirish borasida katta imkoniyatlar berish bilan birga yillar, asrlar davomida yetilib kelgan muammolarni ham yuzaga chiqara boshladi" [Umarov B. 2006].

Umuman olganda, iqlim o'zgarishining asosiy sababi atmosferada karbonat angidrid konsentratsiyasining oshishi hisoblanadi. Nega iqlim o'zgarishi butun dunyoni tashvishga solmoqda, "issiqxona effekti"ni keltirib chiqarmoqda? Chunki iqlim insonning qulayligi va noqulayligi, oziq-ovqat xavfsizligi bilan ham bog'liq. Bugungi kunda dunyo qishloq xo'jaligining aksariyat qismi tabiiy iqlim sharoitida bo'lib, fan va texnika taraqqiyotiga qaramay, salbiy iqlim o'zgarishlarini kamaytirishning imkoni bo'lmadi. Qadimgi Misrda bo'lgani kabi, qurg'oqchilik hosildor davridagi ekinlarni yo'q qiladi (masalan, AQSHda 1988-yilda qurg'oqchilik ekinlarning 40% ni yo'q qilgan). Shunday qilib, iqlim insonning jismoniy mavjudligi bog'liq bo'lgan omil: iqlim o'zgarishi uning xavfsizligiga bevosita va darhol ta'sir qiladi. Afsuski, bu tezisni tasdiqlovchi ko'plab misollar mavjud: Xitoyda, Sharqiy Yevropadagi toshqinlar, AQSHdagi dovullar "issiqxona effekti"ni kuchaytirdi. Ayrim davlatlar tomonidan eski texnologiyalar asosida energiya resurslaridan keng miqyosda foydalanish atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni ma'nosiz qiladi [Гейтс Б. 2021].

Global gumanitar falokat sharoitida postindustrial dunyoda rivojlanayotgan mamlakatlarda sodir bo'layotgan jarayonlar e'tiborga loyiq kuchdir. To'g'rirog'i, XXI asrning birinchi yarmida sayyoramizdagi siyosiy vaziyatning barqarorligi rivojlanayotgan mamlakatlar muammolarini hal etish istiqbollari bog'liq bo'ladi, deb hisoblaymiz. Rivojlangan davlatlar bugungi kunda asosiy tahdid ayrim rivojlanayotgan mamlakatlardagi siyosiy rejimlarning beqarorligi va bu yerda yuz berishi mumkin bo'lgan gumanitar va ekologik halokatdan kelib chiqayotganini

tan olishadi. Birinchi muammoni faqat siyosiy yo'llar bilan hal qilish mumkin bo'lsa, ikkinchi muammo tezkor aralashuvni talab qiladi.

Xavfsizlik tushunchasi odatda tahdid, oldini olish, zo'ravonlik, mojaro, mudofaa va xavfsizlik kabi asosiy tushunchalarni o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, xavfsizlik odatda tahdidlar atrofida shakllanadi va aniqlanadi. Shuning uchun tahdidlarning o'zgarishi yoki diversifikatsiyasi nafaqat ta'rifni, balki xavfsizlik konsepsiyasining ko'lamini ham o'zgartiradi.

Xavfsizlik tushunchasining tarixiy rivojlanishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning birinchi insoniyat paydo bo'lishigacha bo'lgan tarixi borligi ko'rinadi. Ushbu tarixiy rivojlanish, odatda tarixning muhim tanaffus nuqtalari atrofida ko'rib chiqiladi. Bu muhim buzilish nuqtalari: urush texnologiyasidagi o'zgarishlar; diniy urushlar (salb yurishlari va bugungi kunda mavjud bo'lgan radikal tashkilotlar kabi); G'arb dunyosining yuksalishi; millatchilik va mafkuralarning paydo bo'lishi; qurollanish poygasi va boshqalardan iborat.

Xavfsizlik fanining tarixiy rivojlanishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u Birinchi jahon urushidan keyin avtonom soha sifatida paydo bo'lgan va umuman harbiy doiralar tomonidan boshqarilgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin bu holat o'zgardi. Biroq 1960-1980-yillarni qamrab olgan yumshatish davri xavfsizlikni o'rganishning sekinlashishiga va siyosiy iqtisodga qiziqishning o'zgarishiga olib keldi.

Xavfsizlikka bo'lgan qiziqish ortib borayotgani xalqaro munosabatlar nazariyalarining ushbu tushunchani o'z tadqiqotlariga kiritishiga zamin yaratdi. Shunday qilib, xalqaro munosabatlar sohasidagi xavfsizlik to'g'risidagi bahslarda ikki tomon, an'anaviy xavfsizlik himoyachilari va yangi xavfsizlik himoyachilari shakllantirildi.

"Vestfaliya tinchligi" xavfsizlikni an'anaviy tushunish asosida yotadi. Bu tushunchada xavfsizlik so'zi deyilganda davlat xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Shuningdek, u urush, tinchlik va kuch atrofida shakllangan. An'anaviy xavfsizlik davlatni birinchi o'ringa qo'yganidek, harbiy kuch va xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu tushunchada asosiy narsa davlat xavfsizligidir va davlat boshqaruvchisi buni ta'minlash uchun har qanday yo'lni sinab ko'rishi va har qanday siyosatni amalga oshirishi mumkin.

1970-yillardan boshlab xavfsizlikning an'anaviy yondashuviga nisbatan tanqidlar paydo bo'ldi. Ushbu konsepsiyani qayta ko'rib chiqishga ikki omil sabab bo'ladi. Bu omillardan birinchisi sovuq urushning tugashidir. Ikkinchi omil - globallashtirish xalqaro munosabatlarning deyarli barcha sohalariga ta'sir qilishidir. Ushbu omillar atrofida ko'rib chiqila boshlangan yangi xavfsizlik tushunchasi an'anaviy xavfsizlikning ba'zi dalillarini tanqid qiladi. Masalan, an'anaviy xavfsizlik tushunchasi harbiy xavfsizlik va davlat xavfsizligiga ahamiyat bergani uchun tanqid qilindi. Buning aksini ta'kidlaydigan yangi xavfsizlik tushunchasi harbiy sohadan tashqarida iqtisodiy, ijtimoiy omillar bilan bog'liqdir. Hududlar ham xavfsizlikka qo'shilishi kerakligini va eng muhimi davlatlar emas, shaxsiy xavfsizlik ekanligini ta'kidlash joiz.

Iqtisodiyotdan siyosatga, texnologiyadan madaniyatga qadar deyarli har bir sohadagi o'zgarishlarni tushuntirish uchun foydalanilgan, dunyoni goh yashashga yaroqli holga keltirgan, gohida imperializmning bir ko'rinishi sifatida ko'rilgan globallasuv xavfsizlik sohasida ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Sovuq urushning tugashi va globallasuv jarayonining tezlashishi bilan muzlatilgan to'qnashuvlar yoki tahdidlar paydo bo'ldi, harbiy soha bilan cheklanmagan yangi tahdidlar ham ko'zga tashlandi. Bir-birini qo'zg'atuvchi va ta'sir qiluvchi ikki omil xavfsizlik sohasida yangi istiqbolning paydo bo'lishiga olib keldi. Shunday qilib, xalqaro maydondagi muammolarni hal qilishda an'anaviy xavfsizlik siyosati muvaffaqiyatsizlikka uchradi va yangi tahdidlarga qarshi kurashish uchun yangi xavfsizlik ta'riflari, siyosatlari va vositalariga ehtiyoj borligi ayon bo'ldi.

Tarixdagi buzilish nuqtalari va muhim o'zgarishlar natijasida paydo bo'lgan yangi xavfsizlik tushunchasi shaxsiy xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlik, ekologik xavfsizlik, sog'liq xavfsizligi, energiya xavfsizligi, noqonuniy migratsiya, qurollanish kabi ko'plab sohalarni o'z ichiga olgan holda asta-sekin kengayib bordi. Boshqa tomondan, yangi ishlanmalar xavfsizlik konsepsiyasini o'zgartirishda davom etishi konsepsiyaning ham statik bo'lmaganligidan, ham tahdidlarni diversifikatsiya qilish imkoniyatidan kelib chiqadi [Кондратьев А.Д., Касимов Н.С., Кречетов П.П., Королева Т.В., Чернишова О.В., Шарапова.А.В. 2015].

Globallassuv jarayonidagi o'zgarishlar xavfsizlikni kengaytirish va chuqurlashtirishni majburiy qilib qo'ygan bo'lsa ham, bu yangi xavfsizlik tushunchasi to'liq va benuqson ekanligini anglatmaydi. Xavfsizlikning yangi tushunchasi ham turli jihatlardan tanqid qilindi. Birinchidan, yangi xavfsizlik konsepsiyasini qo'llab-quvvatlovchi ba'zi yozuvchilar an'anaviy xavfsizlik konsepsiyasini e'tiborsiz qoldirganliklari uchun tanqid qilindi. Davlatning xavfsizlikni ta'minlovchi eng muhim subyekt sifatidagi mavqeining davom etishi va harbiy tahdidlarning bugungi kunda mavjudligi an'anaviy xavfsizlik tushunchasi yo'qolmaganligini va shuning uchun uni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmasligini ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, yangi xavfsizlik konsepsiyasi an'anaviy xavfsizlik konsepsiyasi o'rnini bosmagan, aslida ikkala xavfsizlik konsepsiyasi ham bir-birini to'ldirgan. Ikkinchidan, xavfsizlik sohasiga deyarli hamma narsani kiritish tushunchani kengaytirmaydi, balki uni ilmiylikdan uzoqlashtiradi, deb ta'kidlanadi. Shunday qilib, ba'zida yangi xavfsizlik tahdidi sifatida ko'rilgan narsa aslida muammodir. Uchinchidan, xavfsizlikning yangi tushunchasini himoya qiluvchi mualliflar xavfsizlikni boshqa barcha tushunchalardan ustun deb bilishlari uchun tanqid qilindi. Nihoyat, yangi xavfsizlik tushunchasi tarafdorlari nafaqat olimlar, balki siyosatchilar, askarlar, jurnalistlar bo'lgani uchun bu guruh ba'zan bu tushunchadan institutlar yoki davlatlar manfaati uchun foydalanadi. Bundan tashqari, yangi tahdidlar yoki aniqlangan deyarli barcha yangi tahdidlar bilan kurashish usullari G'arb, ayniqsa Amerika nuqtayi nazaridan shakllanadi.

Inson faoliyatining har qanday turida ma'lum darajada shikastlanish, kasbiy kasallik va o'lim xavfi mavjud. Noqulay vaziyatlar odamni nafaqat ishda, balki

uyda va har qanday joyda kutmoqda. Hayot tarzidan qat'i nazar, hech kimga to'liq xavfsizlik kafolatlanmaydi, ayniqsa atrof-muhitning noqulay ekologik holati bilan bog'liq hodisalar haqida gap ketganda insonning muayyan ehtiyojlarini qondirish uchun yaratilgan deyarli har qanday texnik tizim (issiqlik elektr stansiyasi, samolyot, avtomobil, kompyuter, mobil telefon va boshqalar) turli xil xavflarni keltirib chiqaradi. Har qanday xavfdan aziyat chekish ehtimoli insonning, ma'lum bir guruhning yoki butun aholining sog'lig'i yoki hayoti uchun xavf tug'diradi.

Texnogen tizimlar xavfi va ekologik xavfni baholashda ishonchlik, xavfsizlik, xavf va xavf kabi tushunchalar qo'llaniladi. Ushbu tushunchalarda bir xil ma'no yoki aksincha. Hech bo'lmaganda "xavfsizlik" va "xavf" atamaları bir-biriga qarama-qarshidir - xavf qanchalik yuqori bo'lsa, xavfsizlik shunchalik past bo'ladi. Biroq ko'pgina kitoblarda xavf tahlili va xavfsizlik tahlili bir xil narsani anglatadi. Ko'pincha "xavf" atamasi "xavf" atamasi bilan bir xil deb hisoblanadi. Biz "xavf - bu noxush hodisalar xavfi" yoki "xavf - bu ko'rib chiqilayotgan hodisaning salbiy oqibatlari xavfi" va boshqalar kabi ta'rifni topishimiz mumkin. Ba'zida xavf deganda noxush hodisaning ehtimoli tushuniladi. Muayyan ishlab chiqarish, qurilmalar, texnologik jarayonlar yoki texnik tizimlar bilan bog'liq ekologik xavfni baholash uchun ularning ishonchliligini baholash kerak. Har qanday qurilma yoki tizimning ishonchliligini bilib, biz avariya xavfini hisoblashimiz va uning oqibatlarini baholashimiz mumkin. Shuningdek, biz insonning ishonchliligi haqida va ikkita mutlaqo boshqa ma'noda gapirishimiz mumkin. Bir tomondan, inson deyarli doimo texnologik jarayonda ishtirok etadi va boshqaruv tizimining tarkibiy qismlaridan biridir. Butun tizimning to'g'ri ishlashi ko'p jihatdan odamning harakatlariga bog'liq. Shu sababli, inson ishtirok etadigan murakkab texnik tizimlar yoki texnologik jarayonlarning ishonchliligini baholashda ular doimo uning ishonchliligini baholaydilar yoki ular aytganidek, inson omilini hisobga oladi. Boshqa tomondan, insonning o'zini, uning organizmini yaratilgan, ishlaydigan va o'ladigan element sifatida ko'rish mumkin [10].

Xavf - bu har qanday zarar yetkazish, inson hayoti yoki sog'lig'iga yoki uning boshqa qadriyatlariga tahdid solishi. Shubhasiz, odam ham, texnik qurilma ham, tabiat hodisasi ham zarar yetkazish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, zarar bir zumda amalga oshirilishi mumkin yoki qandaydir ta'sir tufayli u bir muncha vaqt o'tgach o'zini namoyon qilishi mumkin. Ekologik muammolarga kelsak, xavfning quyidagi ta'rifi ko'proq mos kelishi mumkin. "Ekologik xavfsizlik — tabiiy muhit va insonning hayotiy muhim manfaatlarining xo'jalik va boshqa faoliyat, tabiiy hamda texnogen tuzdagi favqulodda vaziyatlar va ularning oqibatlarining ehtimoliy salbiy ta'siridan himoyalanganlik holati" [11].

Xavf - bu inson muhiti omilining (yoki muayyan vaziyatning) ma'lum bir ta'sir qilish sharoitida ularning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatish qobiliyatini belgilaydigan xususiyatlari to'plamidir. Shunday qilib, xavf - vaqt va makonda o'zgarishi mumkin bo'lgan ehtimollik kategoriyasi. Muayyan hodisa yoki jarayon bilan bog'liq xavf deganda ushbu hodisa yoki jarayonning ma'lum bir joyda va

ma'lum bir vaqtda sodir bo'lish ehtimoli tushunilishi kerak. Xavfli omillar - bu tabiiy obyektlarga va/yoki aholiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar.

Xavf manbalari juda xilma-xildir. Tabiiy hodisalar, tabiiy ofatlar, baxtsiz hodisalar, iqtisodiy inqirozlar, harbiy to'qnashuvlar, terroristik hujumlar, kundalik vaziyatlar va boshqalar xavf manbalari bo'lishi mumkin. Atrof-muhit sohasida xavfli omillarning yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan muayyan faoliyat turi, texnik tizim yoki qurilma bilan shug'ullanadigan korxonalar, tashkilot, muassasa yoki yakka tartibdagi tadbirkor texnogen xavf manbai hisoblanadi.

Xavfsizlik darajasi - ma'lum bir holatda xavf darajasiga asoslanib, maqbul deb hisoblanadigan maksimal darajadir. 1978-yilda JSST ekspertlari xavfni "ma'lum bir ta'sirga salbiy reaksiyalarning kutilayotgan jiddiyligini va/yoki chastotasini aks ettiruvchi tushuncha" sifatida ta'rifladilar. Noqulay reaksiyalarning zo'ravonligi yoki chastotasi ma'lum bir zararli omil ta'siridan kelib chiqqan turli kasalliklar, shikastlanishlar yoki o'limlarni anglatadi. Bu uning ta'sirining intensivligi va davomiyligi bilan belgilanadigan ushbu omilning ta'sirini hisobga oladi [Xacah M. 2006].

Salomatlik xavfi - bu atrof-muhit omillarining ta'siri natijasida inson hayoti yoki sog'lig'iga tahdid yoki kelajak avlodlar hayoti yoki sog'lig'iga tahdidning rivojlanish ehtimoli. Potensial xavf - bu ma'lum sharoitlarda ushbu ta'sirning yuzaga kelish ehtimoli sifatida tavsiflangan shaxs uchun salbiy ta'sirning paydo bo'lish xavfi. U birlikning kasrlarida (yoki foizda) ifodalanadi. Potensial xavfni hisoblash atrof-muhit sifatini baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Potensial xavfning uchta turini ajratish odatiy holdir:

1 - ta'sir qilish vaqtida darhol paydo bo'ladigan zudlik bilan ta'sir qilish xavfi (yoqimsiz hidlar, bezovta qiluvchi ta'sirlar, turli fiziologik reaksiyalar, surunkali kasalliklarning kuchayishi va boshqalar, sezilarli konsentratsiyalarda - o'tkir zaharlanish);

2 - uzoq muddatli yoki surunkali ta'sir qilish xavfi, bu o'ziga xos bo'lmagan patologiyaning o'sishi, immunitet holatining pasayishi va hokazolarda buning uchun yetarli dozani to'plash bilan namoyon bo'ladi;

3 - o'ziga xos yoki kanserogen kasalliklar, immunitet tizimi kasalliklari va boshqa shunga o'xshash ta'sirlarning paydo bo'lishida namoyon bo'ladigan muayyan harakat xavfi [13].

Haqiqiy xavf atrof-muhitning ifloslanishi bilan bog'liq aholi salomatligiga zararning miqdoriy ifodasidir, kasallik, o'lim va boshqalarning qo'shimcha holatlari nuqtayi nazaridan u odatda mavjud vaziyatlarni baholash yoki retrospektiv tadqiqotlar orqali aniqlanadi.

Xavflarni tahlil qilish - bu populyatsiyalar yoki ekotizimlar xavf ostida bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni boshqarish jarayoni. U uchta bosqichni o'z ichiga oladi: xavflarni baholash, risklarni boshqarish va xavf haqida ma'lumot.

Xatarlarni tahlil qilish - bu aholi salomatligi uchun salbiy oqibatlarining oldini olish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olish jarayoni bo'lib, u uchta komponentdan iborat: xavfni baholash, xavflarni boshqarish, xavf bilan bog'lanishdir [14].

Xavfni baholash - ma'lum bir moddaning ta'siridan ma'lum tizim uchun xavfni, ham moddaga, ham tizimning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda hisoblash yoki baholashga qaratilgan jarayon. Xatarni baholash jarayoni to'rt bosqichni o'z ichiga oladi: xavfni aniqlash, doza-ta'sir munosabatlarini baholash, ta'sirni baholash va xavfni hisoblash. Xavf - biror narsaga salbiy ta'sir ko'rsatish uchun ma'lum bir vosita yoki vaziyatga xos xususiyat. Demak: ushbu xususiyatga ega bo'lgan modda, agent, energiya manbai yoki vaziyat. Salbiy ta'sir - bu organizmning morfologiyasi, fiziologiyasi, o'sishi, rivojlanishi yoki umrining o'zgarishi, natijada qo'shimcha stressni qoplash qobiliyatining buzilishi yoki atrof-muhitning boshqa ta'siriga sezgirlikning oshishidir. Ta'sirni baholash - bu ma'lum bir muhitda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday agentning (shu jumladan uning hosilalari) mavjudligini sifat va miqdoriy tahlil qilishdan va uning zarar yetkazishi mumkin bo'lgan oqibatlari to'g'risida qaror qabul qilishdan iborat bo'lgan xavfni baholash bosqichidir. Risklarni boshqarish - bu xavf darajasini bartaraf etish yoki kamaytirish uchun maqbul yechimlarni ishlab chiqish uchun tegishli xavflarni baholash ma'lumotlari bilan birga siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy-ijtimoiy va texnik omillarning kombinatsiyasini hisobga olishni o'z ichiga olgan qaror qabul qilish jarayonidir.

O'tgan asrning 70-yillarida sog'liqni saqlash va xavfsizlik organlari turli xil kasbiy faoliyat turlariga aloqador inson salomatligi uchun xavfni baholash bilan birinchi bo'lib shug'ullanishdi, keyin esa ekologlar xavfni baholash usullarini qo'llashni va ishlab chiqishni boshladilar.

Ekologik xavf - bu atrof- muhitdagi salbiy o'zgarishlar ehtimoli yoki bu o'zgarishlarning atrof-muhitga salbiy oqibatlaridir.

Ekologik xavf tabiiy, antropogen va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarga olib kelishi mumkin [Хомякова В.С. 2007].

Ilmiy adabiyotlarda ekologik xavf haqida gap ketganda, biz har qanday obyektga salbiy zarar yetkazadigan omillarni tushunamiz. Salbiy zarar tushunchasi, qoida tariqasida, obyektning normal ishlashini buzadigan va hatto obyektning qulashi, vayron bo'lishi va turli xil yo'qotishlarga olib keladigan hodisa sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, ekologik xavfni tavsiflovchi asosiy omillar xavfli vaziyatlarning to'satdan paydo bo'lishi, noaniqligi va to'satdan xavfi hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, odamlar har kuni ataylab yoki bilmagan holda kichik va katta xavf-xatarlarga duch kelishadi. Inson hayoti uchun xavf ekologik tuzilmadagi ibtidoiy jamoaning faoliyatidan (ov qilish xavfi, dengizda suzish xavfi va boshqalar) hozirgi davrgacha (iqtisodiy xavf, ishlab chiqarish xavfi, ekologik xavf va boshqalar) o'z ichiga oladi.

Ekologik xavf quyidagi miqdoriy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi:

- zarar miqdori (zarar);
- xavfli omillarning yuzaga kelish ehtimoli;
- miqdori va yo'qotish ehtimoli haqida noaniqlik. Yo'qotish atamasi haqiqiy va mumkin bo'lgan ijtimoiy va iqtisodiy zararni va atrof-muhitning ifloslanishini anglatadi.

Ijtimoiy zarar deganda aholiga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazish, odamlarning umrini qisqartirish, salomatligi va farovonligini yomonlashtirish tushuniladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy - zarar davolash va ijtimoiy mehnat sharoitlari, bevaqt o'lim va nogironlik tufayli milliy daromadni yo'qotish xarajatlari.

Iqtisodiy zarar xalq xo'jaligining vayron bo'lishi, ishlab chiqarish va kooperatsiya munosabatlarining buzilishi natijasida yuzaga keladi.

Atrof-muhitga yetkazilgan zarar - bu atrof-muhit yoki uning alohida tarkibiy qismlarining yo'qolishi.

Ekologik xavflar va ularni muhofaza qilishning asosiy yo'nalishlari odatda odamlarga va atrof-muhitga ta'siridan tashqari quyidagi vaziyatning sabablari sifatida tushuniladi:

inson salomatligining o'rtacha statistik qiymatidan chetga chiqishi;
atrof-muhitning miqdoriy yomonlashishi.

Ekologik xavf - bu oldindan aytib bo'lmaydigan ekologik hodisalar sodir bo'ladigan vaziyat: masalan, issiqlik effektlarining rivojlanishi, ozon qatlamining yemirilishi, teshilish, radioaktiv ifloslanish, kislota konlari va boshqalar. ko'rsatish mumkin.

Texnogen (antropogen omillar) - odamlarning xo'jalik faoliyati bilan bog'liq (korxonalarining normal va favqulodda ishlashi paytida atrof-muhitga ko'p miqdordagi chiqindilarni chiqarish, dehqonchilik uchun yerlarni egallash va boshqalar).

Harbiy omillar - bu omillar harbiy-sanoat kompleksi faoliyati bilan bog'liq (harbiy materiallar va jihozlarni tashish, harbiy qurol namunalarini sinash va yo'q qilish va boshqalar) [Басилаиа М.А. 2010].

Odatda ekologik xavfsizlik - bu shaxsni, jamiyatni va atrof-muhitni o'ta xavfli vaziyatlardan himoya qilishdir. Xavfsizlik o'lchov birligi sifatida inson va atrof-muhitning (sifat) holatini tavsiflovchi ko'rsatkichlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bu ko'rsatkich inson salomatligi va atrof-muhitni maksimal darajada himoya qilishni ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratishni anglatadi. Inson salomatligi deganda uning umrini uzaytiruvchi, jismoniy va aqliy faoliyatini uzaytiruvchi, inson tanasining to'laqonli faoliyat yuritishini ta'minlovchi shart-sharoitlar yaratilishi tushunilishi kerak. Inson salomatligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri uning o'rtacha yoshi hisoblanadi. Ko'pgina olimlar, insonning biologik holati unga o'rtacha 89 + 5 yil yashash imkonini beradi, deb hisoblashadi, lekin ko'plab obyektiv sabablarga ko'ra yosh chegarasi keskin o'zgarib turadi.

Ekotizimlarning barqarorligini nisbatan aniq baholash uchun tabiiy-ekologik tasnifdan foydalaniladi.

Tabiiy holat - faqat antropogen ta'sir sharoiti (foni) kuzatiladi, biologik massa maksimal, biologik mahsuldorlik minimallasadi.

Muvozanat - tiklanish jarayonining tezligi yuqori yoki buzilish tezligiga teng. Biologik mahsuldorlik tabiiy hosildorlikdan yuqori, biomassa esa pasayib bormoqda.

Inqiroz holati - antropogen buzilishlar tabiiy tiklanish jarayonidan oldin sodir bo'ladi, lekin ekotizimning tabiiy xarakteri saqlanib qoladi: biomassa kamayadi, biologik mahsuldorlik keskin oshadi.

Falokatli holat - past mahsuldorlik ekotizimni avvalgi holatiga qaytarish uchun mustahkamlash jarayoni: biomassa va biologik mahsuldorlik minimallasadi.

Atrof-muhit xavfini baholash, asosan, atrof-muhitni tashkil etuvchi turli ekotizimlarda odamlar tomonidan atrof-muhitga chiqariladigan moddalarning tirik organizmlar uchun xavflarini aniqlash uchun amalga oshiriladi. Ushbu tadqiqotlar kimyoviy birikmalar va genetik jihatdan o'zgartirilgan organizmlar keltirib chiqaradigan xavflarga qaratilgan. Ba'zi tadqiqotlar jismoniy xavflarga ham qaratilgan [Саркисов О.Р. 2013].

Ekologik xavflarni baholash uchun konseptual asoslar va metodologiyalar ishlab chiqilmoqda. Ekologik xavf - bu atrof-muhitga kiruvchi ekologik ta'sirning ehtimoli. Ekologik xavflar ta'sir va ta'sir tahlilining integratsiyasi orqali bashorat qilinadi. Atrof-muhit xavfini baholash va boshqaruv qarorlari uchun texnik yordam ko'rsatadi. Natijada, ekologik xavfni baholash harakatlar yoki sharoitlarning salbiy ta'sirining tabiati, kattaligi va ehtimolini baholashga qaratilgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ekologik xavf-xatarni baholash - bu muayyan sharoitlarda sodir bo'lish ehtimolini baholash jarayoni. Bu atrof-muhit muammolari bilan bog'liq xavflarni muvozanatlash va taqqoslash uchun asos bo'lib, ushbu xavflarni bashorat qilish va tushunishni ta'minlashning tizimli usuli hisoblanadi. Ekologik xavfni baholashning asosiy maqsadi ekologik yaxlitlik emas, balki butun ekotizim darajasida atrof-muhit salomatligidir.

BIBLIOGRAFIYA

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. T.3.–Toshkent.:“O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” nashriyoti. 2002. – B. 39.
2. Falsafa: Qomusiy lug'at. – Toshkent.: Sharq, 2004. – B. 92.
3. Коробейникова Л.А. Глобализация и духовность. Критическое осмысление современного процесса глобализации. Томск, ТГУ 2016 г. 102с.
4. <https://www.nytimes.com/2006/07/06/business/06levitt.html?ex=1309838400&en=959815b0e89ed1c2&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss>.
5. Otamuratov S. Globallashuv va millat. – Toshkent.:Yangi asr avlodi, 2008. – B. 19.
6. Энгельс Ф. Работы по историческому материализму: перевод с немецкого / Фридрих Энгельс. - Москва: АСТ, 2020. - 477, [2] с.
7. Umarov B. Globallashuv ziddiyatlari: iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatlari. – Toshkent.:Ma'naviyat, 2006. – B. 28.
8. Гейтс Б. Как нам избежать климатической катастрофы: решения, которые у нас есть: прорывы, которые нам нужны: [16+] / Билл Гейтс ;

перевод с английского Марии Чомахидзе-Дорониной. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 335 с.

9. Кондратьев А.Д., Касимов Н.С., Кречетов П.П., Королева Т.В., Чернишова О.В., Шарапова А.В. Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности. М. Спутник+ 2015. - 280 с.

10. Техносферная безопасность: материалы Седьмой Национальной научно-технической конференции, (Россия, Омск, 17 октября 2020 года) / Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет», Кафедра «Промышленная экология и безопасность» [и др.] ; редакционная коллегия: Л. О. Штриплинг (ответственный редактор) [и др.]. - Омск: ОмГТУ, 2020. - 186 с.

11. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 19.02.2020-y., 09/20/95/0185-son. <https://lex.uz/uz/docs/4739971?ONDATE=26.03.2022%2000>

12. Хасан М. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в области здравоохранения: [монография] / Мохаммад Хасан. - Москва: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2006. - 478 с.

13. Экологическая безопасность, здоровье и образование Сборник научных трудов X Всероссийской (очно-заочной) научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Тюмасева З.И. (под ред.) Челябинск Цицеро 2017. 390 с.

14. Анализ риска и проблем безопасности: в 4 ч. / [Абросимов Н. В. и др.]. - Москва: Знание, 2006-2007. - 24 см. - (Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты). Научно-методическая база анализа риска и безопасности: Научно-методическая база анализа риска и безопасности: раздел VIII / [Абросимов Н. В. и др.]. - 2007. - 857 с.

15. Хомякова В.С. Безопасность как фактор устойчивого развития: социально-философский аспект: диссертация кандидата философских наук. - Чита, 2007. - 154 с.

16. Басилаиа М.А. Необходимость снижения экологической опасности как императив глобального мироустройства: философский анализ: диссертация доктора философских наук. - Ростов-на-Дону, 2010. - 355 с.

17. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. М. Юнити-Дана 2013. 231 с.

